

CONTRIBUIÇÃO DAS TÉCNICAS DE ECONOMIA CIRCULAR EM INVESTIMENTOS ESG NAS INDÚSTRIAS NACIONAIS IA

LOPES, Saulo Mesquita¹
BASTOS, Marcos Filho Lima²

RESUMO

O aprimoramento da maneira de conduzir os negócios, no que concerne a forma como as indústrias nacionais utilizam o potencial de seus recursos, passa pela preocupação sobre como os investimentos em ESG (*Environmental, Social and Governance*) devem ser utilizados, as técnicas de Economia Circular mostram-se como uma possível resposta para este problema. A presente pesquisa possui, como objetivo geral, analisar a contribuição das técnicas de economiacircular para os investimentos em ESG nas indústrias nacionais, sendo uma pesquisa de caráter explicativo, que encontrou resultados que reafirmam o potencial de contribuição que as técnicas de Economia Circular possuem para maximizar os benefícios dos investimentos em ESG, na luta pela sustentabilidade nas indústrias brasileiras.

Palavras-chave: Economia circular. ESG. Indústrias nacionais. Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

As exigências modernas do mundo dos negócios, que direcionam para um meio empresarial mais voltado para as questões ambientais, sociais e econômicas, efetivamente preocupado com o ambiente em que estas organizações se estruturam e desenvolvem, com certeza, alcançam muito mais que somente o meio corporativo e reverberam em todos os setores da sociedade, afetando, não somente, a maneira de fazer negócios das empresas, mas também, o futuro da humanidade e do planeta. Viana et al (2022, p.78) apontam que a demanda mundial guia as empresas a adotarem, com mais frequência e responsabilidade, práticas sustentáveis, não somente pelo altruísmo, mas por elevar o desempenho das organizações. Complementarmente, Kathib e Filho (2022, p.01) afirmam que a pressão dos *stakeholders* leva as empresas modernas a emitirem mais que somente relatórios financeiros, por ser de interesse das partes interessadas, exigem também, relatórios de sustentabilidade das organizações.

As pesquisas sobre sustentabilidade empresarial, fundamentadas pelo conceito do *triple bottom line*, encontram apoio e ascensão por meio das diversas formações profissionais e conjunturas empresariais e sociais que derivam deste tema, tais como os estudos sobre ESG (*Environmental, Social and Governance*) que, por sua vez, buscam seu desenvolvimento prático por meio de técnicas modernas, tais como as técnicas de economia circular. O termo sustentabilidade é de origem alemã que, conforme exposto nas pesquisas de Boff (2016, p.34),

¹Discente do curso de Ciências Contábeis. E-mail: saulok@live.com

²Especialista em Ciências Contábeis. E-mail: marcosfbastos1995@gmail.com

surgiu com a preocupação de esgotamento dos recursos florestais na província da Saxônia, causada pela extração madeireira para construção dos navios, durante as grandes navegações do século XVI. Em uma perspectiva mais moderna e estrutural da palavra, observa-se que sustentabilidade deriva do verbo sustentar que, conforme o dicionário Houaiss (2004, p.701) significa, dentre outras coisas, “evitar a ruína” e “manter o equilíbrio”.

Observa-se, ainda, que o conceito de ESG é estritamente ligado aos conceitos de investimento socialmente responsável e investimento sustentável, vez que, segundo Pacheco et al (2022, p.249), a sigla revela-se como um aprimoramento, um realinhamento moderno destes dois conceitos. O crescimento acelerado das indústrias nacionais gera preocupações referente ao impacto ambiental e social que estas trazem para o meio ambiente e sociedade. O movimento mundial pela sustentabilidade exige das indústrias, conforme exposto por Franco e Franco (2021, p. 66), um posicionamento mais articulado, por meio de uma nova visão sobre as questões sociais e ambientais.

Estudos recentes revelam o potencial que o modelo de Economia Circular possui em contribuir com as práticas de ESG. Lins, Matos e Oliveira (2022) concluíram sobre a integração do modelo de Economia Circular e o movimento ESG que, apesar de, atualmente, ainda não aparecerem, frequentemente, no mesmo contexto, possuem em comum o eixo ambiental, o que os torna complementares em seus objetivos.

Abdalla e Sampaio (2018, p. 92), apontam que o surgimento da Economia Circular se deu por volta de 1980, no continente europeu, com a premissa magna de substituir os métodos aplicados na economia linear, que adota o ciclo, não sustentável, de extrair, produzir e descartar. Ainda, segundo os autores, a Economia Circular pode ser traduzida como uma proposta que traz consigo um modelo de gestão econômica que busca a não agressão do meio ambiente, logo que, um recurso, uma vez extraído, não será descartado, mas reciclado, trazendo-o de volta para a produção, reduzindo desta maneira os impactos ambientais negativos causados pelas indústrias.

No Modelo de Economia Circular, conforme exposto por Abdalla e Sampaio (2018, p.

90-92), há 3 princípios fundamentais:

1°. Resíduos são nutrientes: O produto será observado desde o início, a fim de assegurar que os materiais utilizados serão saudáveis para os seres humanos; que se assemelhem aos processos produtivos naturais; e que os valores dos recursos sejam recuperados no início de cada ciclo;

2°. Utilização da fonte solar ilimitada: Consiste em utilizar o máximo da energia proveniente do sol, através de tecnologias já existentes e tecnologias que venham a surgir;

3°. Celebração da diversidade: Este princípio é dividido em dois subtemas, biodiversidade e diversidade de culturas e soluções. O eixo de pesquisa sobre a biodiversidade defende que deve haver uma conformidade arquitetônica nos espaços físicos de produção e distribuição; enquanto a diversidade de culturas e soluções busca incentivar respostas para o desenvolvimento de produtos e processos, defendendo que não há apenas um caminho a ser seguido, embora os objetivos sejam comuns.

2. METODOLOGIA

Enquanto contribuição teórica, a presente pesquisa traz a proposta de analisar a relação recente, em especial quando visualizamos, enquanto cenário, as indústrias nacionais, entre as

técnicas de economia circular e o movimento ESG. Ainda, como contribuição prática, a presente pesquisa visa incentivar a análise da possibilidade de implementação de técnicas de economia circular nos meios de produção industriais do Brasil, por meio da compreensão que estes configuram como uma ferramenta para maximizar o aproveitamento dos investimentos que estas organizações realizam em ESG.

Em termos metodológicos, a presente pesquisa se desenvolverá, do geral para o específico, enquanto uma pesquisa de caráter explicativo, conforme exposto por Gil (1991, p.117), adotando para coleta dos dados o método de pesquisa ex-post-facto, que, ainda segundo o autor, estuda o desenvolvimento dos fatos após estes ocorrerem, sem a interferência dos pesquisadores sobre os objetos estudados. Ainda, revela-se como um método de pesquisa adequado para o estudo de assuntos pertinentes ao campo das ciências sociais aplicadas.

A presente pesquisa possui, como objetivo geral, analisar a contribuição das técnicas de economia circular para os investimentos em ESG nas indústrias nacionais; e, como objetivos específicos, pesquisar sobre o desenvolvimento dos investimentos de ESG nas indústrias nacionais e como estes investimentos afetam o meio ambiente e a sociedade em que estas organizações estão inseridas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A possibilidade de analisar a relação entre Economia Circular e o movimento ESG nas indústrias nacionais, relação, esta, fruto da evolução e aprimoramento do meio corporativo e da concepção do papel das organizações nas sociedades, abre caminhos para as muitas possibilidades de crescimento econômico, enquanto aliado da pauta sustentável, uma tendência mundial necessária para a preservação dos recursos e manutenção da vida.

Apesar da literatura limitada acerca desta relação, em especial no que concerne como a mesma se dá nas indústrias brasileiras, constata-se que o movimento ESG e as técnicas de Economia Circular possuem objetivos em comum, a preservação ambiental e a possibilidade de maximizar a utilização dos recursos, diminuindo o custo de processos por meio da reutilização de matéria-prima.

Por fim, pesquisas que desenvolvam caminhos que preocupem-se para além do lucro das grandes indústrias, visualizando o impacto que estas causam para o meio ambiente e para a sociedade, mostram-se como um auxílio no desenvolvimento de uma sociedade mais consciente, sustentável e assegurada de que sua capacidade produtiva respeita as limitações impostas pela escassez natural dos recursos, valendo-se de técnicas modernas, tais como a Economia Circular, para utilizar estes da melhor maneira.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa realizada, torna-se possível constatar o potencial transformador que as técnicas de Economia Circular possuem para aprimorar o meio industrial, maximizando os benefícios que os investimentos em ESG podem ofertar para as indústrias nacionais. Ainda, verifica-se que os investimentos em ESG nas indústrias nacionais encontram-se em ascensão, com o desenvolvimento de muitos seguimentos, no meio corporativo, que defendem e preocupam-se com a assecuração dos recursos e a preservação do meio ambiente.

Visando alcançar um cenário ideal, onde as indústrias emergjam com uma alteração de papéis, passando de entidades com potencial nocivo ao meio ambiente, para organizações

conscientes, sustentáveis e modernas, que se valem de técnicas atuais para diminuir o impacto ambiental negativo que suas atividades causam e, até mesmo, incentivam a recuperação, melhor utilização e, conseqüente, preservação dos recursos naturais.

Enquanto sugestão para pesquisas futuras, a presente pesquisa propõe o estudo mais aprofundado sobre o que pensam as empresas nacionais acerca da Economia Circular, quais os principais desafios encontrados nesta implementação e quais as perspectivas do meio corporativo para o futuro, com a evidente escassez dos recursos, quando mal utilizados.

REFERÊNCIAS

ABDALLA, F. A.; SAMPAIO, A. C. F. Os novos princípios e conceitos inovadores da economia circular. **Revista Entorno Geográfico**, Vol. 15, p. 82-102, junho de 2018. [s.l].

BOFF, Leonardo. **Sustentabilidade: o que é / o que não é**. 5 ed. revista e ampliada – Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

FRANCO, A. C.; FRANCO, L. S. Sustentabilidade e responsabilidade social como estratégia: um estudo de caso de uma indústria do setor madeireiro. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**, vol 1, nº 3 mar 2021, p. 64-76. [s.l].

GIL, Antônio Carlos, 1946- **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3.ed. São Paulo : Atlas, 1991.

KHATIB, A. S.; FILHO, B. G. O. A obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade melhora o desempenho financeiro das empresas? Evidências Empíricas em Mercados Internacionais. **22º USP International Conference in Accounting**, São Paulo, 2022.

LINS, A. C. R. S. P.; MATOS, B. V.; OLIVEIRA, M. C. **Avaliação da relação do ESG com estratégias da economia circular em empresa do setor têxtil**. Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2022.

Minidicionário Houaiss da língua portuguesa / organizado pelo Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C LTDA. – 2 ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

PACHECO, A. C. et al. **ESG e justiça climática**. – 1.ed. – São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022.

VIANA, L. C. et al. / **Desafio online** v.10, n.1, art.4 Jan./Abr., pag 77-100, 2022 [s.l].